

Каримов Руслан Хажигаевич

*Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси
Магистратураси “Ташкилий-тактик бошқарув”
йўналиши тингловчиси*

Ўзгалар мулкани талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятларини тергов қилишда қонунийликни таъминлаш ҳамда тергов самарадорлигини ошириш истиқболлари

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев «Қонун бошқарувнинг асосий ва кўп қиррали воситасига айланиши зарур, – деб таъкидлаган эди. Бундай шароитда ҳуқуқни муҳофаза этиш органлари зиммасига катта масъулият юкланади. Уларнинг касб маҳорати ва ахлоқий сифатларига бўлган талаб кескин ошади. Шундан келиб чиққан ҳолда, суд, прокуратура, ички ишлар тўғрисидаги қонунларни такомиллаштириб бориш зарурати тобора кўзга ташланмоқда. Қонунда бу органларда кимнинг ишлашга ҳаққи бор, у қандай хусусиятларга эга бўлиши керак, унинг жавобгарлиги ва мансаб пиллапоясидан кўтарилиш шартлари ўз аксини топиши керак. Мазкур органларга қўли эгри, порахўр, виждонсиз кимсалар кириб қолишини бартараф этадиган тизимни қонун йўли билан белгилаб қўйиш мақсадга мувофиқдир»²⁶.

Ўзгалар мулкани талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятларни очиш ва тергов қилишда жиноят-процессуал воситалар билан қонунийликни таъминлаш, ушбу фаолиятни ташкил ташкил этиш мазмуни бир қанча атамалар мазмунидан ташкил топганлиги боис ушбу ҳуқуқий атамаларни алоҳида кўриб чиқиш орқали унинг мазмуни англаш имконияти туғилади.

Жиноят ҳақида хабар келиб тушганидан сўнг ички ишлар идоралари ходимлари уни очиш ва тергов қилиш фаолиятини олиб борадилар. Жиноятларни очиш деганда содир этилган жиноят ҳақида олинган хабарни текшириш бўйича кечиктириб бўлмас ва келгуси тергов ҳаракатларини амалга оширган ҳолда қандай жиноят содир

²⁶ Мирзиёев Ш.М.. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъят билан давом эттириб янги босқичга кўтарамиз.Т.1.-Т., 2017.-Б.14.

этилганлиги, уни ким ёки кимлар содир этганлиги ва жиноят содир этилган муддатга оидинлик киритиш бўйича қўлга киритилган ижобий натижалар тушунилади, яъни ушбу ҳолатлар тўла аниқланишини англаш лозим. Жиноятни тезда очиш – мазкур масалани ўта қисқа муддатда, яъни жиноят белгилари аниқлангандан ёки у тўғрисида хабар олинган вақтдан бошлаб дарҳол ёки ўн кунгача бўлган муддат ичида ҳал қилиш тушунилади.

Ўзгалар мулкани талон-тарож қилиш билан боғлиқ жиноятларни очиш жараёнида муҳим бўлган тергов ҳаракатларни ўтказишнинг бешта босқичини ажратиш мумкин.

1. Жиноятларни аниқлаш босқичи бу жиноят ҳақидаги дастлабки материалларни ўрганиш бу ўрганиш дарҳол ёки узоғи билан 10 кун ичида ўрганиб бу материалда жиноят аломатлари бор ёки йўқлигини аниқлаш лозим. Агар мансабдорлик жиноятлари, мулкани ўзлаштириш каби жиноятларда бундай жиноят аломатлари аниқланиши билан дарҳол жиноят ишини қўзғатилади.

2. Жиноят ишини қўзғатиш босқичи.

3. Кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатларини ўтказиш босқичи.

4. Гумон қилинувчини аниқлаш.

5. Шахсни ишда айбланувчи тариқаси иштирок этишга жалб қилиш.

Жиноятларни тергов қилишни ташкил этиш ва тергов қилишни ташкиллаштиришнинг самарадорлигини таъминлаш учун: тергов-тезкор гуруҳининг ходиса рўй берган жойга имкон борича, тезроқ етиб келиши, жиноят иши қўзғатиш ва дастлабки тергов ишларини бошлаш тўғрисида тезкорлик билан қарор қабул қилиш, барча зарур куч ва воситаларни кечиктирмай ишга жалб этиш, ўтказиладиган тергов ҳаракатлари ва тезкор-қидирув тадбирларни танлаб олиш, тергов тадбирларининг, тезкорлиги, узлуксизлигига риоя қилиб, уларни барча тергов-тезкор гуруҳининг таркибидан фойдаланган ҳолда кенг миқёсда ўтказиш, ўта кам вақт сарфлаган ҳолда имкон борича кўпроқ маълумот йиғиш ва уларни қайд этиш мақсадида техник воситаларни қўллаш, бирга иш юритаётган органларга тезкорлик

билан маълумот узатиш, муайян маълумотдан хабардорларни тезда тадқиқ этиш учун мутахассис ва экспертлар ёрдамидан ҳар томонлама фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Бунинг учун қуйидагиларни бажариш лозим:

а) тергов-тезкор гуруҳининг ходиса содир бўлган жойга етиб келиши ва техник воситаларнинг излар ва бошқа далилий ашёлар билан ишлашга доимо тайёр бўлиб туришини таъминлаш;

б) исталган вақтда тергов-тезкор гуруҳи таркибига вазият тақозо этган мутахассисларни жалб қилиш имкониятини таъминлаш, мазкур мутахассислар тўғрисидаги маълумотлар ички ишларнинг навбатчи қисмида бўлишини таъминлаш;

в) ходиса содир бўлган жойга йўл олган тергов-тезкор гуруҳини тегишли вазиятлар учун мўлжалланган кечиктириб бўлмайдиган тергов ҳаракатлари ва тезкор-кидирув тадбирларини ўтказишнинг намунавий дастурлари билан таъминлаш;

г) ходиса содир бўлган жойни тергов-тезкор гуруҳ етиб келгунига қадар кўриқлашнинг пухта ишлаб чиқилган чоралари тизими ишлашини таъминлаш.

Мазкур талабларнинг бажарилиши марказлаштирилган бошқарув томонидан ички ишлар органларининг кучи ва воситалари билан иштирок этаётган ИИБ ва бошқа органлар бўлинмалари ўзаро ҳаракатининг узлуксизлигини таъминлаш, шу билан бирга юзага келаётган вазиятга мувофиқ равишда ҳаракатланиш имконини берадиган чоралар қўллаш орқали таъминланади. Жиноятларни очиш ва тергов қилиш фаолиятининг қонунийлигини таъминлаш ҳақида тўхталишдан аввал қонунийлик ҳақида қисқача фикр юритиш лозим.

«Қонунийлик» тушунчаси ҳуқуқий воқелик, ҳуқуқий нормалар қандай бажарилаётганлиги, ҳуқуқий тузилманинг сиёсий асослари бошқа ижтимоий-сиёсий институтлар билан боғлиқ равишда қандай аҳволда эканлиги кабилар ҳақида тасаввур беради. Ушбу тушунча учта қонидани, яъни фуқароларнинг қонун талабларини албатта бажариши, жамиятда юз бераётган ижтимоий-сиёсий ҳаётнинг қонуний тартиби ва қонунийлик назариясини қамраб олади. Қонунийлик назарияси, биринчи навбатда, ҳуқуқий онгда шаклланади ҳамда ҳуқуқий муносабатлар иштирокчилари ҳаракатларининг қонунга мувофиқ бўлишини таъминлашга қаратилган.

Қонунийлик талабларига қуйидагилар киради: ҳуқуққа оид умумижтимоий тушунчаларга эга бўлиш, яъни ижтимоий муносабатларнинг ҳуқуқий бошқарилишига эҳтиёжнинг мавжудлиги ва қонун билан бошқарилишининг эътироф этилиши, Конституция ва қонунлар устунлигининг тан олинishi; фуқароларнинг қонун олдида тенг ҳуқуқлилиги мақомига риоя этилиши; ҳуқуқнинг ижросини таъминловчи юридик ва ижтимоий механизмларнинг мавжудлиги; ҳуқуқий нормаларнинг сифат жиҳатдан юқори даражада бажарилиши, яъни ҳар қандай ҳуқуқбузарликларга қарши курашиш, ҳар бир ҳуқуқбузарлик учун юридик жавобгарликка тортилиш; ҳуқуқий тартибнинг мустаҳкамлиги ва барқарорлиги, ҳуқуқий бошқарув механизмининг ягона фаолияти.

Жиноят-процессуал муносабатларда иштирок этувчи прокурор, терговчи, суриштирувчи, ҳимоячи ҳамда жиноят ишининг бошқа иштирокчилари юқорида келтирилган қонунийлик талабларига риоя этишлари керак. Акс ҳолда ғайриқонуний ҳаракатларнинг содир этилиши қонунийлик принципининг бузилиши деб топилади ва айрим ҳолларда эса ҳатто юридик жавобгарлик келиб чиқишига олиб келади. Бундай ҳаракатни содир этган шахс тегишли жавобгарликка тортилиши лозим.

Тергов органлари ўз фаолиятида қонунийликни мустаҳкамлаш ҳамда жиноят ва жиноят-процессуал қонунларининг талабларига тўлиқ риоя этиш талаб этилади.

Процессда иштирок этувчи шахсларнинг зиммасига юклатилган ҳуқуқий мажбуриятлар қонун талабларига мувофиқ бажарилиши керак ва иштирокчилар ўз процессуал ҳуқуқларидан тўлиқ фойдаланишга ҳақлидирлар. Агар жиноят процесси иштирокчиларидан бири процессуал мажбуриятларини бажармаса, бу шахс қонунийлик принципини бузган ҳисобланади ва унга нисбатан жавобгарлик чоралари қўлланилиши мумкин. Қонун талабларига тўлиқ риоя этилиши жиноят процесси иштирокчиларининг қонуний ҳуқуқлари ва манфаатлари бажарилишига асосий қафолатдир.